

YOXANN SEBASTYAN BAX HAYOTI VA IJODI**To'rayeva Nigora**

Termiz Ixtisoslashtirilgan San'at Maktabi O'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980562>

Annotatsiya: O'z davrining turli janrlarida yozilgan 1000 dan ortiq musiqa asarlari muallifi. Ishonchli protestant bo'lib, u ko'plab ma'naviy kompozitsiyalar yaratdi.

Iogann Baxning biografiyasida ko'plab qiziqarli ma'lumotlar mavjud, ular haqida biz ushbu maqolada gaplashamiz.

Kalit so'zlar: Keyinchalik Johann Sebastian Bax gimnaziya kirdi. Shu bilan birga, akasi unga klaviatura va organ o'ynashni o'rgatdi. Yigit 15 yoshida, u vokal maktabida o'qishni davom ettirdi, u erda 3 yil o'qidi.

Hayotining ushbu davrida Bax ko'plab bastakorlarning asarlarini o'rganib chiqdi, natijada o'zi musiqa yozishga harakat qila boshladi. Uning birinchi asarlari organ va klaviatura uchun yozilgan.

Yoxann Sebastyan Bax (1685-1750) - nemis bastakori, organist, dirijyor va musiqa o'qituvchisi.

O'z davrining turli janrlarida yozilgan 1000 dan ortiq musiqa asarlari muallifi. Ishonchli protestant bo'lib, u ko'plab ma'naviy kompozitsiyalar yaratdi.

Iogann Baxning biografiyasida ko'plab qiziqarli ma'lumotlar mavjud, ular haqida biz ushbu maqolada gaplashamiz.

Shunday qilib, sizning oldingizda Iogann Sebastyan Baxning qisqacha tarjimai holi mavjud.

Baxning biografiyasi

Yoxann Sebastyan Bax 1685 yil 21 (31) martda Germaniyaning Eyzenax shahrida tug'ilgan. U ulg'aygan va musiqachi Iogann Ambrosius Bax va uning rafiqasi Elisabet Lemmerxirtning oilasida tarbiyalangan. U ota-onasining 8 farzandining eng kichigi edi.

Bolalik va yoshlik

Bax sulolasi XVI asrning boshlaridan musiqiyligi bilan mashhur bo'lib, natijada Yoxannning ko'plab ajdodlari va qarindoshlari professional rassomlar bo'lgan.

Baxning otasi kontsertlar tashkil qilish va cherkov kompozitsiyalarini ijro etish bilan tirikchilik qildi.

O'g'li uchun birinchi musiqa o'qituvchisi aynan u bo'lganligi ajablanarli emas. Yoxann yoshligidan xorda qo'shiq kuylagan va musiqa san'atiga katta qiziqish ko'rsatgan.

Kelajakdagi bastakorning biografiyasidagi birinchi fojia 9 yoshida, onasi vafot etganida sodir bo'lgan. Bir yil o'tgach, uning otasi yo'q bo'lib ketdi, shuning uchun organist bo'lib ishlagan akasi Yoxann Kristof Yoxanni tarbiyalashni boshladi.

Keyinchalik Johann Sebastian Bax gimnaziya kirdi. Shu bilan birga, akasi unga klaviatura va organ o'ynashni o'rgatdi. Yigit 15 yoshida, u vokal maktabida o'qishni davom ettirdi, u erda 3 yil o'qidi.

Hayotining ushbu davrida Bax ko'plab bastakorlarning asarlarini o'rganib chiqdi, natijada o'zi musiqa yozishga harakat qila boshladi. Uning birinchi asarlari organ va klaviatura uchun yozilgan.

Musiqa

Yoxann Sebastyan o'rta maktabni 1703 yilda tugatgandan so'ng, gersog Yoxann Ernst bilan sud musiqachisi sifatida ish topdi.

Ajoyib skripka chalishi tufayli u shaharda ma'lum shuhrat qozondi. Tez orada u o'z o'yinlari bilan turli zodagonlar va amaldorlarni xursand qilishdan zerikdi.

O'zining ijodiy salohiyatini rivojlantirishni davom ettirishni istagan Bax cherkovlardan birida organist lavozimini egallashga rozi bo'ldi. Haftada atigi 3 kun o'ynab, u juda yaxshi ish haqi oldi, bu unga musiqa yaratishga va beparvo hayot kechirishga imkon berdi.

O'zining biografiyasining ushbu davrida Sebastyan Bax ko'plab organ kompozitsiyalarini yozgan. Biroq, mahalliy hokimiyat bilan bo'lgan keskin munosabatlar uni 3 yildan keyin shaharni tark etishga majbur qildi. Xususan, ruhoniylar uni an'anaviy ma'naviy asarlarning innovatsion ijrosi, shuningdek shaxsiy masalalar bo'yicha shahardan ruxsatsiz chiqib ketish uchun tanqid qildilar.

1706 yilda Yoxann Bax Muxluhauzen shahrida joylashgan Sankt-Blasius cherkoviga organist sifatida ishlashga taklif qilindi. Ular unga yanada yuqori maosh berishni boshladilar va mahalliy qo'shiqchilarning mahorat darajasi avvalgi ma'badga qaraganda ancha yuqori edi.

Ham shahar, ham cherkov ma'murlari Baxdan juda mamnun edilar. Bundan tashqari, ular cherkov organini tiklashga kelishib oldilar, shu maqsadda katta miqdordagi mablag 'ajratdilar va shuningdek unga "Rabbim mening podshohim" kantatasini tuzgani uchun katta miqdordagi badal to'lashdi.

Va shunga qaramay, taxminan bir yil o'tib, Yoxann Sebastyan Bax Vymarga qaytib, Muxluhauzeni tark etdi. 1708 yilda u sud organisti lavozimini egallab

oldi va ishi uchun yanada yuqori maosh oldi. Uning biografiyasining ushbu davrida uning bastakorlik qobiliyati tong otdi.

Bax o'nlab klavier va orkestr asarlarini yozgan, Vivaldi va Korelli asarlarini jon-jahdi bilan o'rgangan, shuningdek, dinamik ritmlar va harmonik sxemalarni o'zlashtirgan.

Bir necha yil o'tgach, Dyuk Iogann Ernst uni Sebastyan uchun san'atda yangi ufqlarni ochgan italiyalik bastakorlarning ko'plab partiyalarini chet eldan olib keldi.

Baxda Dyuk orkestridan foydalanish imkoniyati borligini hisobga olib, samarali ishlash uchun barcha sharoitlar mavjud edi. Ko'p o'tmay u xor preludiyalari to'plami - Organ kitobi ustida ish boshladi. O'sha vaqtga kelib, odam allaqachon virtuoz organist va klavesinchi sifatida obro'ga ega edi.

Baxning ijodiy biografiyasida o'sha paytda u bilan sodir bo'lgan juda qiziq voqea ma'lum. 1717 yilda Drezdenga mashhur frantsuz musiqachisi Lui Marchand keldi. Mahalliy konsertmeyster ikki virtuoz o'rtasida musobaqa tashkil etishga qaror qildi, bunga ikkalasi ham rozi bo'lishdi.

Biroq, uzoq kutilgan "duel" hech qachon sodir bo'lmagan. Bir kun oldin Yoxann Baxning o'yinini eshitgan va muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqqan Marchand shoshilib Drezdenni tark etdi. Natijada, Sebastyan o'zining virtuoz o'yinini namoyish etib, tomoshabinlar oldida yolg'iz o'ynashga majbur bo'ldi.

1717 yilda Bax yana ish joyini o'zgartirishga qaror qildi, lekin gersog sevimli bastakorini qo'yib yubormoqchi emas va hattoki iste'foga chiqishni doimiy so'rab kelgani uchun uni hibsga olgan. Va shunga qaramay, u Yoxann Sebastyaning ketishi bilan kelishishi kerak edi.

O'sha yilning oxirida Bax Kapellmeyster lavozimini musiqa haqida juda yaxshi biladigan knyaz Anhalt-Ketenskiy bilan birga oldi. Shahzoda uning ishiga qoyil qoldi, natijada u unga saxiylik bilan haq to'lab, unga improvizatsiya qilishga ruxsat berdi.

Ushbu davrda Yoxann Bax mashhur Brandenburg kontsertlari va "Yaxshi temperli klavye" tsiklining muallifiga aylandi. 1723 yilda Leypsig cherkovida Avliyo Tomas xorining kantori sifatida ish topdi.

Shu bilan birga, tomoshabinlar Baxning "Sent-Jon Passion" ning yorqin asarini tinglashdi. Tez orada u barcha shahar cherkovlarining "musiqa rahbari" ga aylandi. Leypsigdagi 6 yillik faoliyati davomida odam 5 yillik kantata tsiklini nashr etdi, ulardan 2 tasi shu kungacha saqlanib qolmagan.

Bundan tashqari, Johann Sebastian Bax dunyoviy asarlar yaratdi. 1729 yil bahorida unga musiqiy kollegiyani - dunyoviy ansamblni boshqarish ishonib topshirildi.

Bu vaqtda Bax mashhur "Qahva kantatasi" va "B Minordagi massa" asarlarini yozdi, bu jahon tarixidagi eng yaxshi xor asari hisoblanadi. Ma'naviy ijrosi uchun u "B minorada yuqori massa" va "Sent-Metyu Passion" asarlarini yaratdi, unga Polsha va Saksonlar saroyi bastakori unvoni berildi.

1747 yilda Bax Prussiya monarxi Frederik II dan taklifnoma oldi. Hukmdor bastakordan o'zi taklif etgan musiqiy eskiz asosida improvizatsiya qilishni iltimos qildi.

Natijada, maestro bir zumda 3 ta ovozli fugani yaratdi va keyinchalik uni ushbu mavzu bo'yicha turlicha tsikl bilan to'ldirdi. U tsiklni "Musiqiy taklif" deb nomlagan, shundan so'ng u shohga sovg'a sifatida taqdim etgan.

Iogann Sebastyan Bax ijodiy biografiyasi yillarida 1000 dan ortiq asarlarga mualliflik qilgan, ularning aksariyati hozirda dunyoning eng yirik maydonlarida ijro etilmoqda.

Shahsiy hayot

1707 yilning kuzida musiqachi ikkinchi amakivachchasi Mariya Barbaraga uylandi. Ushbu nikohda er-xotinning ettita farzandi bor edi, ularning uchtasi yoshligida vafot etdi.

Qizig'i shundaki, Baxning ikki o'g'li - Vilgelm Fridemann va Karl Filipp Emanuel keyinchalik professional bastakorlarga aylanishdi.

1720 yil iyulda Mariya to'satdan vafot etdi. Taxminan bir yil o'tgach, Bax 16 yosh kichik bo'lgan sud ijrochisi Anna Magdalena Ulke bilan qayta turmush qurdi. Er-xotinning 13 nafar farzandi bor, ulardan faqat 6 nafari omon qolgan.

O'lim

Yoqan Bax hayotining so'nggi yillarida deyarli hech narsani ko'rmagan, shuning uchun kuyoviga yozib qo'ygan holda musiqa yaratishda davom etgan. Ko'p o'tmay, uning ko'z oldida 2 ta operatsiya o'tkazildi, bu dahoning to'liq ko'r bo'lishiga olib keldi.

Qizig'i shundaki, o'limidan 10 kun oldin, odam bir necha soat davomida ko'zini tiklagan, ammo kechqurun unga zarba berishgan. Yoxann Sebastyan Bax 1750 yil 28-iyulda 65 yoshida vafot etdi. Mumkin bo'lgan o'lim sababi operatsiyadan keyingi asoratlar bo'lishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://WWW.ZIYO.UZ>